

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АСОСЛАРИ

Рахимов Камолиддин Мухамаджонович¹

О Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Маъмурий ҳуқуқ кафедраси дотценти, ю.ф.б.ф.д¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18297685>

Аннотация: мақолада йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари белгиланганлиги, йўл ҳаракати қоидаларига риоя этмасликдан ортидан ушбу ҳуқуқлар поймол бўлаётганлигига урғу берилган. Йўл ҳаракати қоидабузарликларини олдини олиш чоралари ва ташкилий чоратadbирларини белгилаш, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасида олиб борилаётган ишларнинг аҳамиятига тўхталинган. Муаллиф йўлларда содир бўлаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг таҳлил қилиш орқали уларни олдини олиш бўйича ўз фикрларни ўртага олиб чиққан.

Калит сўзлар: йўл ҳаракати хавфсизлиги, йўл ҳаракати хавфсизлиги тизими, йўл-транспорт ҳодисалари, йўл ҳаракати қоидабузарлиги.

Annotation: The article analyzes the legal foundations of road safety. The Constitution of the Republic of Uzbekistan emphasizes that human rights and freedoms are defined, and that these rights are violated due to non-compliance with traffic rules. The importance of the ongoing work in the field of road safety, as well as the establishment of measures and organizational measures to prevent violations of traffic rules, was emphasized. The author expressed his opinion on the prevention of road accidents through their analysis.

Key words: Road safety, road safety system, traffic accidents.

Аннотация: в статье анализируются правовые основы безопасности дорожного движения. В Конституции Республики Узбекистан подчеркивается, что права и свободы человека определены, и что эти права нарушаются вследствие

несоблюдения правил дорожного движения. Подчеркнута значимость проводимой работы в области безопасности дорожного движения, а также установления мер и организационных мероприятий по предупреждению нарушений правил дорожного движения. Автор высказал свое мнение о профилактике дорожно-транспортных происшествий путем их анализа.

Ключвые слова: безопасность дорожного движения, правонарушитель, система безопасности дорожного движения, дорожно-транспортные происшествия.

Хавфсизликни таъминлаш эҳтиёжи ҳар бир инсон, жамият ва давлат фаолиятининг асосий ҳамда энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Тараққиёт тенденцияларининг глобал миқёсда жадал суръатларда тезлашиб бораётганлиги, фан ва техниканинг ривожланиши, дунёнинг сиёсий-ижтимоий, иқтисодий ва маданий манзарасининг ўзгариб бораётганлиги, халқаро ҳамжамиятнинг “цивилизация” сифатида ўзини асраб қолиши, ҳаёт фаолиятини давом эттириши ва қолаверса, инсоният давомийлигини таъминлаш масаласи натижасида юзага келаётган хавф ҳамда таҳдидларнинг ҳам сифат ҳам миқдор жиҳатидан янада ўсиб бораётганлиги билан тавсифланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг иккинчи бўлими инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчларига бағишланган. Конституциянинг 13-моддасида «Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилинади»¹, деб белгиланган. Шунингдек, 25-моддасида «Яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг ажралмас ҳуқуқидир ва у қонун билан муҳофаза қилинади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик маълумотлари миллий базаси <https://lex.uz>

Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир», деб белгиланган².

Эркин ҳаракатланиш, Республика ҳудуди бўйлаб кўчиш, ҳаракатланиш хавфсиз бўлиши лозим. Йўл ҳаракатидаги ҳаракатланиш ҳам худди шу каби хавфсиз бўлишини таъминлаш вазифаси эса давлатнинг зиммасида. Давлат йўл ҳаракати хавфсизлигини маъмурий, ҳуқуқий тартибга солиш орқали амалга оширади. Ўзбекистон Республикасининг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ҳуқуқий асоси «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги қонун ҳисобланади. Мазкур Қонунда давлатнинг йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, мулкани ҳимоя қилиш, йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги асосий тамойиллар, вазифалар ва уларни амалга ошириш усул ва шакллари белгиланган³. Яшаш, эркин ҳаракатланиш, Республика ҳудуди бўйлаб кўчиш хавфсиз бўлиши лозим. Йўлларда ҳаракатланиш ҳам хавфсиз бўлишини таъминлаш вазифаси юқорида таъкидланганидек, давлатнинг зиммасида.

Мамлакатимизда йўл ҳаракати қатнашчилари хавфсизлигини таъминлаш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, йўл-транспорт ҳодисалари сонини камайтириш ва ушбу соҳадаги ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш йўналишида кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Шунга қарамасдан йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида қатор муаммолар мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2022 йил 11 февралда ўтказилган "Хавфсиз ва равон йўл" тамойили асосида йўлларда инсон хавфсизлигини таъминлаш борасидаги ишларни янги босқичга олиб чиқиш чоратadbирларига бағишланган видеоселектор йиғилиши мазкур соҳада тўпланиб қолган муаммолар ечимларини топиш, соҳани ислоҳ этишга бағишланди.

² Ўша манбаа

³ Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик маълумотлари миллий базаси <https://lex.uz>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони билан тасдиқланган «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси»га ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» Фармони ва у билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси, 2022 - 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси, 2022 - 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегиясини 2022 йилда амалга ошириш бўйича «йўл харитаси»га мувофиқ «Инсон қадрини учун» тамойили асосида мамлакатимизда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш орқали инсоннинг соғлиғи ва ҳаётини ишончли ҳимоя қилиш мақсадида соҳага доир барча йўналишларида кенг қамровли дастурий тадбирлар изчил амалга оширилмоқда.

Амалга оширилган чора-тадбирларга қарамасдан йўл-транспорт ҳодисаларининг сони ва уларнинг оғир оқбатлари камаётгани йўқ. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати сўнгги 5 йилдаги ЙТХлар таҳлилинини эълон қилди. Унга кўра, йўллардаги ўлим ҳолатлари камайган. Маълум қилинишича, Ўзбекистонда 2025 йилда содир бўлган ЙТХлар оқибатида 2188 нафар инсон вафот этган. Бу кўрсаткич 2024 йилга (2199 нафар) нисбатан камайган. Шунингдек, ўтган йилда 8901 киши ЙТХлардан турли даражада тан жароҳати олган. Бу рақам 2024 йилда 8931 нафарни ташкил этган. Таҳлилларга кўра, республикада сўнгги 5 йил (2021-2025) давомида аҳоли ва транспорт воситалари сони ошганига қарамасдан ЙТХлар камайиш динамикаси сақланиб қолмоқда. Хусусан, ўтган 5 йилда ЙТХ оқибатида вафот этганлар сони ҳар 100

минг аҳолига нисбатан 6,9 тадан 5,7 тага, ҳар 10 минг транспорт воситасига нисбатан эса 6,3 тадан 4 тага камайгани кузатилган⁴.

Таҳлилларга кўра, аксарият қоидабузарлик ва йўл-транспорт ҳодисалари автомактабларни эндигина тугатган ёш ва тажрибасиз ҳайдовчилар томонидан содир этилган.

Йўл-транспорт ҳодисаларининг асосий сабаблари:

- тезликни ошириш;
- йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик;
- зарур инфратузилманинг йўқлиги;
- пиёдалар ўтиш жойининг йўқлиги сабаб бўлган.

Йўл-транспорт ҳодисаси сабабли, энг аввало, инсон яшаш ҳуқуқидан маҳрум бўлмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1948 йил 10 декабрдаги 217А (III)-сонли резолюцияси билан қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 3-моддасига кўра «ҳар бир инсон яшаш, эркин бўлиш ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқларига эгадир»⁵. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддасига кўра «яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир»⁶. Йўл-транспорт ҳодисалари эса одамларни яшаш ҳуқуқига жиддий таҳдид солмоқда. А.С. Пивоваровнинг қайд этишича, «йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар бугунги кунда шахс ва жамиятнинг ҳаётий муҳим манфаатларига реал хавф туғдирмоқда»⁷. Ушбу фикрга далил келтиришнинг ҳеч

⁴ <https://kun.uz/kr/news/2026/01/14/5-yil-davomida-ythlar-kamayish-dinamikasi-saqланib-qoldi-yhxx>

⁵ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz>

⁶ Ўша манбаа.

⁷ Пивоваров А.С., Обеспечение безопасности дорожного движения как функция органов местного самоуправления. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Челябинск-2002. -3 б.

бир зарурати йўқ, шунчаки йўл-транспорт ҳодисаларининг статистик ҳисоботларида келтирилган маълумотларнинг ўзи етарли. Республикамиздаги аҳвол эса анча ташвишланарли.

А.И. Саитқосимовнинг фикрича, «давлат сиёсати тизимидаги йўл ҳаракати хавфсизлиги муаммосининг ижтимоий моҳияти асосан аҳоли ҳаёти ва соғлиғини сақлаш зарурати билан боғлиқ»⁸. Ушбу фикрга қўшилган ҳолда инсоннинг ҳаётининг муҳим манфаатларини ҳимоя қилиш давлат зиммасидаги вазифалардан биридир, деб айтишимиз мумкин. В.Э. Клявиннинг таъкидлашича, «йўлларда хавфсизликни таъминлаш ижтимоий, иқтисодий, демографик соҳадаги муаммоларнинг ечими, минтақавий ривожланишга ва одамларнинг ҳаёти сифат даражасини ўсишига кўмаклашувчи шахс хавфсизлигини таъминлаш вазифаларининг таркибий қисми ҳисобланади»⁹.

А.С. Пивоваровнинг таъбири билан айтганда, «хавфсиз йўл ҳаракатига шароит яратиш бўйича фаолиятнинг соҳалараро хусусияти уни ижтимоий бошқарувнинг фавқулодда муҳим объекти эканлигини белгилайди»¹⁰. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш йўналиши инсон ҳаёти ва соғлиғини сақлаш, турли эҳтиёжларини қондириш ва меҳнат қилиши мумкин бўлган соҳа, иш ўрни сифатида хавфсиз бўлиши лозим. Бу эса мазкур соҳада хавфсизликни таъминлаш яна бир ижтимоий заруратлардан бири эканлигини англатади.

Йўл ҳаракати қоидаларини ҳозирги тез ўзгарувчи замон талабларига

⁸ Саитқосимов А.И. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда ва инсон ҳаётининг манфаатлари устиворлиги. «Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари ва бу соҳада ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент: Бош прокуратураси Академияси, 2021.-442 б.

⁹ Клявин В.Э., Разработка научных методов повышения уровня системной безопасности дорожного движения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Липецк-2017. -12 б.

¹⁰ Пивоваров А.С., Обеспечение безопасности дорожного движения как функция органов местного самоуправления. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Челябинск-2002. -3 б.

мувофиқлаштириш, йўл ҳаракати тартибга солиш самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 апрелда 172-сон қарори билан янги таҳрирдаги Йўл ҳаракати қоидалари (бундан буён матнда Қоидалар деб юритилади) қабул қилинди.

Қарорга мувофиқ аввалги Қоидаларда белгиланмаган ва тартибга солинмаган қоидалар амалиётга киритилди. Жумладан, аҳоли пунктларида транспорт воситаларининг тезлигини соатига 70 километрдан, мактаб ва мактабгача таълим ташкилотлари атрофидаги йўлларда 300 метргача бўлган масофада 30 километрдан, турар жой даҳалари ва ёндош ҳудудларда (уй-жой бинолари орасидаги ер участкасида) эса соатига 20 километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади.

Юқорида таъкидланганидек йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган амалий чора-тадбирлар амалга оширилаётган бўлсада, лекин оғир оқибатли йўл-транспорт ҳодисалари ташвиш сигнали каби олимлар ва масъулларни безовта қилишда давом этмоқда. Шундан келиб чиқиб, оғир оқибатли йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш, уларнинг салбий натижаларини камайтириш йўлида самарали механизмлар ва амалий тадбирларни амалга ошириш зарурлигини кўрсатмоқда. Хусусан, ҳаракат тезлигини камайтириш, ҳайдовчилар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ этиш, йўлларни замаонавий халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, хавфсизлик даражаси юқори бўлган автомоилларни истеъмолга киритиш, йўл ҳаракати қатнашчиларининг ҳуқуқий маданиятини ошириш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича ўқитишни таълим тизимига киритиш лозим.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик маълумотлари миллий базаси <https://lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик маълумотлари миллий базаси

<https://lex.uz>

3. <https://kun.uz/kr/news/2026/01/14/5-yil-davomida-ythlar-kamayish-dinamikasi-saqланib-qoldi-yhxx>

4. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси.
<https://lex.uz>

5. Пивоваров А.С., Обеспечение безопасности дорожного движения как функция органов местного самоуправления. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Челябинск-2002. -3 б.

6. Саитқосимов А.И. Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашда ва инсон ҳаётий манфаатлари устиворлиги. “Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб муаммолари ва бу соҳада ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент: Бош прокуратураси Академияси, 2021.-442 б.

7. Клявин В.Э., Разработка научных методов повышения уровня системной безопасности дорожного движения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Липецк-2017. -12 б.

8. Пивоваров А.С., Обеспечение безопасности дорожного движения как функция органов местного самоуправления. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Челябинск-2002. -3 б.

